

БУХОРО ВОҲАСИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИ ВА ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Ҳ.Т.Артикова-б.ф.д., профессор

С.Р.Саидмурадова- 2 босқич магистри

Аннотация Бугунги кунда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, суғориш ишларини ривожлантириш, янги ерларни ўзлаштириш ва бошқа мелиоратив тадбирлар деҳқончиликнинг маданий савиясини белгилаб беради. Ушбу мақолада тупроқнинг шўрланиш хусусиятига қараб, маҳаллий шароитни ҳисобга олиб, бажариладиган мелиоратив ишларни тўғри режалаштириш ва тақсимлаш ва суғориладиган шўр ерларда жорий шўр ювиш меъёри ва муддатлари тўғрисида атрофлича баён этилган.

Калит сўзлар: мелиорация, тупроқ унумдорлиги, суғориш меъёрлари, шўрланиш, пролювиал, аллювиал, лёссимон қумоқлар, грунт сувлари, минерализация.

Республикамизнинг умумий ер майдони 44900000 гектар атрофида экин экиладиган ер майдони 4054300 гектар шундан, суғорилиб экиладигани 3370000 гектар. Бу майдон Ўзбекистоннинг “олтин фонди” деб номланган чунки бу майдон барча ишлаб чиқариладиган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 90-95 % ни беради.(1) Шунинг учун суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш, уларнинг унумдорлигини ошириб бориш, ҳар бир гектар ердан кафолатланган юқори сифатли, арзон маҳсулот олиш талаб қилинади.

Шўрланган ёки шўрланишга мойил бўлган тупроқларда етиштирилаётган экинларнинг ҳосилдорлиги ва сифати тупроқларнинг ўсимлик илдизи тарқалган қатламидаги тузларнинг миқдорига боғлиқ. Уларни мақбул даражада бошқариш учун мунтазам равишда мелиоратив тадбирлар амалга оширилиши, суғориладиган деҳқончилик тизимининг таркибий қисми

ҳисобланади. Мазкур тадбирни амалга ошириш учун кўп миқдорда маблағ, меҳнат, материал-техник ва сув ресурслари сарфланади.

Шўрланишнинг энг салбий томони у тупроқ структурасини бузади, сув-физикавий, физик-кимёвий хоссаларини ёмонлаштиради, тупроқларнинг микробиологик фаоллиги ва бошқа хоссаларига таъсир кўрсатиб, тупроқ деградациясини келтириб чиқаради.

Шўрланган ва иккиламчи шўрланишни олдини олиш ва мелиорация муаммоларини муваффақиятли ҳал этишда хайдалма ерларда “Шўрланган тупроқларни харитага тушириш” ишларини амалга ошириш зарур.

Бунинг учун ҳудудларни текшириш, тупроқ қопламини ҳамда тупроқ грунтларини шўрланиш даражасини, шўрланиш типларини синчиклаб ўрганиш талаб қилинади.

Бухоро воҳаси ва бошқа ҳудуд тупроқларининг морфогенетик тузилиши, географик жиҳатдан тарқалиши ҳамда мелиоратив ҳолати ва агрокимёвий хоссалари бир қатор олимлар илмий тадқиқот ишларида Л.Турсунов, С.Абдуллаев, У.Тожиев, Л.А.Гафурова, Р.Қурвонтоев [1-7] каби олимларнинг илмий ишларида муаммо моҳияти етарлича ёритилган, лекин ушбу тадқиқотларда Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларини шўрланганлик даражаси, хоссалари ва ҳозирги давр мелиоратив ҳолати етарлича ўрганилмаган, янги илмий-тадқиқот услублари яратилмаган ва улардан тупроқ унумдорлигини бошқаришда фойдаланилмайди.

Бухоро тумани Бухоро вилоятининг шимолий-ғарб ва жанубий қисмида жойлашган бўлиб, шимол томондан Вобкент тумани, Шарқ томондан Когон тумани, жануб ва ғарб томондан Жондор тумани билан чегарадош. Бухоро туманининг жами қишлоқ хўжалик ер турлари ер майдони жами **394561,0** гектарни, шундан тупроқлари текширилган суғориладиган қишлоқ хўжалик ерлари эса **22861** гектарни ташкил этади. (5) Бу ерларда пахта, ғалла, боғдорчилик ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш учун барча имкониятлар етарли. Бухоро туманида бугунги кунда 16 та қишлоқ хўжалик

массивлари бўлиб, бу массивларда фермер хўжаликлари ва бошқа ердан фойдаланувчилар фаолият кўрсатади.

Бухоро вилоятининг Бухоро тумани ерлари тупроқларининг литологик-геоморфологик, гидрогеологик ва тупроқ иқлим шароитларида қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ерларнинг мелиоратив ҳолатини белгиловчи бир қатор омиллар билан тупроқ профилидаги сувда осон эрувчи тузларнинг ялпи миқдори ва уларнинг умумий захиралари аниқланди ва туз захираларининг миқдорий кўрсаткичлари бўйича баҳоланди ва шўрланиш картограммаси ишлаб чиқилди. Хариталаштириш материаллари асосида шўрланишнинг экин майдонлари маҳсулдорлиги ва унумдорлиги ҳамда қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигига кўрсатадиган салбий таъсири аниқланиб, асосий экинларни жойлаштириш тадбирлари режалаштирилади, тупроқларнинг шўрини ювиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради. Харитограммада тупроқнинг устки 0-2 метрлик, айниқса илдиз тарқаладиган қатламидаги (0-1м) туз захираларини ҳисобга олиш, улардан қишлоқ хўжалигида фойдаланиш даражасини аниқлаш, мелиоратив вазифаларини (шўр ювиш) ҳал қилиш ҳамда муайян майдонларда тубдан мелиорациялаш масаласи ечимини топиш имконини беради.

Дала изланиш ва лаборатория таҳлиллари натижасида тузларнинг миқдорий кўрсаткичлари, шўрланганлик даражаси ва шўрланиш типлари туманнинг турли майдонларида турлича эканлиги аниқланди.

Шўрланган тупроқларни қайд қилиш, ҳисобга олиш ва харитограмма тузишнинг биринчи манбалари бўлиб, сувли сўрим анализларига асосланган хариталаштириш материаллари ҳамда тупроқ шўрланиши даражасини аниқлашнинг бошқа замонавий тезкор усуллари (электрокондуктометрик усул) маълумотлари хизмат қилади.

Тупроқларда озика моддаларнинг етарли бўлиши тупроқ унумдорлигини белгилайди ва ўсимликлардан олинадиган ҳосилдорликни юқори бўлишини таъминлайди. Тупроқ унумдорлигини аниқлаш, сақлаш ва

ошириш бўйича кўпгина олимлар илмий тадқиқот ишлари олиб олиб боришган ва ишлаб чиқаришга тавсиялар беришганлигига қарамасдан [1.1975.-34 с., 2. 2019.-62 б., 3. 2016.- С.109-110. 4. 2004.-120 б., 5.2019. С. 91-95. 6. 2019.-44 б. 7. 2016.- pp.268-269] тупроқ таркибидаги озика моддаларни ўрганиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Шўр ювишда тупроқларнинг шўрланиш даражаси, механик таркиби, сув ўтказувчанлиги (сув-физикавий хоссалари) ҳамда илдиш тарқаладиган қатламдаги (0-1м) тузлар миқдори ва заҳиралари ҳисобга олиниши зарур. Шўр ювиш учун сув меъёрлари механик таркибига қараб турлича сарфланади. Тупроқ грунтлари механик таркибига кўра енгил қатламли тупроқларда ўртача 3000-3500 м³/га, ўртача шўрланган ерларда 2-3 марта сув бостириш орқали 3500-5000 м³/га, кучли шўрланган ерларда 3 марта сув бостириш орқали 4000-5000 м³/га ва жуда кучли шўрланган турли механик таркибдаги тупроқларда марзалар (чеклар)га 3-4 марта сув бостириш орқали 5000-6500 м³/га ҳамда кучли ва жуда кучли шўрланган оғир механик таркибли тупроқларда 3-4 марта сув бостириш орқали 6000-7500 м³/га меъёрларида шўри ювилади. Шўр ювишдан кейинги тупроқдаги тузлар миқдори хлор-иони 0,01 % гача ва куруқ қолдиқ миқдорини эса 0,4-0,6 % гача камайтириш талаб этилади. Шўр ювиш меъёрларини белгилашда ЎзПТИ (ҳозирги ПСУЕМТИ) (пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияси илмий тадқиқот институти) нинг тавсияларидан (1-жадвал) ва мавжуд маълумотлардан (шўрланиш картограммалари асосида А.Е.Нерозин формуласи бўйича) фойдаланилади.(2)

Суғориладиган шўр ерларда жорий шўр ювиш меъёри ва муддатлари

1-жадвал

Тупроқнинг механик таркиби ва тузилиши	0-100 см қатламдаги хлор миқдори, %	Умумий шўр ювиш меъёри, м ³ /га	Шўр ювиш сони	Шўр ювиш муддати (ойлар)
Бухоро вилояти мисолида				

Тупроқ грунтлар механик таркибига кўра энгил қатламли	0,01-0,04	2000-2500	1	III
	0,04-0,10	2500-4000	2	III
Тупроқ грунтлар ўрта кумоқли, қатламли механик таркибига кўра ҳар хил	0,01-0,04	3000-3500	1	XII-II
	0,04-0,10	3500-5000	2	XII-II
Тупроқ грунтлар лойли ва оғир кумоқли, бир хил жинсли ва қатламли	0,01-0,04	4000-5000	2	X-I
	0,04-0,10	5000-6500	3	X-I

Бухоро туманининг гидрогеологик шароитлари ўта мураккаб бўлиб, ер ости сувларининг асосий манбалари, суғориш тармоқлари ва суғориладиган далалардан шимилиб кетаётган сувлар, шунингдек, Зарафшон дарёсидан оқиб тушаётган ер ости сувлари ҳисобланади ва улар сизот сувлари балансида асосий ўринни эгаллайди.

Сизот сувлари 1-2 м дан 2-3 м чуқурликда аниқланган. Пастқамликларда грунт сувлари 1-2 м дан, ҳатто 0,5-1 м чуқурликдан аниқланган, бу ерларда ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар шаклланган.

Табиий ва сунъий зовурлашган туман шароитида кўп йиллар давомида юқори меъёрларда суғориш натижасида катта миқдорда шимилиб кетаётган сувлар ер ости сизот сувлари билан қўшилишиб, уларнинг ер юзасига кескин кўтарилишига имкон яратмоқда, бу жараён ўз навбатида тупроқларда жадал туз тўпланишига, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашувига олиб келмоқда. Сизот сувлар ҳолати мавсумий характерга эга бўлиб, вегетация даври тугагач бу ерлар учун хос бўлган чуқурлик 2-3 метргача пасайса, вегетация даврида 0,5-1,5 метргача кўтарилади, мавсумий тебраниш амплитудаси 1,0-1,5 метрни ташкил этади. Туман ҳудудининг асосий қисмида, уларнинг қайси геоморфологик районларга мансублигидан

қатъий назар мақбул чуқурликдан анча юқори жойлашганлиги, ўз навбатида тупроқ ҳосил бўлиш ва тупроқ шўрланиш жараёнларида фаол иштирок этади.

Шўрланиш химизмига кўра, сизот сувлари асосан хлорид, сульфат-хлорид, хлорид-сульфатли ва сульфатли шўрланиш типларидан иборат. Туман худудида асосан суғориш тизимининг асосий манбаи Аму - Бухоро канали сув таъминотини ташкил этади. Шунинг учун суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати, кўпинча суғориш сувларининг шўрланганлик даражаси ва сифат таркибларига ва уларнинг минераллашганлик даража кўрсаткичларининг вақт давомида ўзгариб туришига боғлиқ. Ўз-ўзидан маълумки, бу ҳолатда шўр сизот сувлар капиллярлар билан ўсимлик илдизи чуқурлигигача кўтарилмаслиги, яъни бу хилдаги сувларни зовурлар ва коллектор билан яна пастки қатламларга тушириш керак. Тажрибалар шунини кўрсатадики, тупроқ механик таркибининг енгиллашиши билан сўриш кучи ҳам сувни кўтарилиш устуни ҳам камаяди, шўрни ювиш енгиллашади, тескариси бўлса, нафақат ювиш қийинлашади, шунинг билан бирга шўр сизот сувларнинг капилляр билан кўтарилишидан тупроқнинг илдиз тизими жойлашган чуқурликларда пайдо бўлган шўр ўсимликка салбий таъсир кўрсатади.(4)

Хулоса ва таклифлар. Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилган тадбирларни амалга оширишда биринчи навбатда соғломлаштиришга муҳтож мелиоратив объектларни тўғри танлаш ниҳоятда муҳим ҳисобланиб, бу масалага илмий амалий томондан мажмуавий ёндашиш зарур.

1. Бухоро тумани суғориладиган ерлари турли даражада шўрланган, турли механик таркиб ва шўрланиш типларидан иборат бўлиб, тупроқ шўрланиши вилоятнинг бошқа бир қатор туманларига қараганда камроқ ҳисобланиб, шўрланиш жараёнини олдини олиш, тупроқ унумдорлиги ва маҳсулдорлиги ҳамда кишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини мунтазам

ошириб бориш учун гидротехник, агротехник ва мелиоратив тадбирлар тўлиқ бажарилишини талаб этади.

2. Суғориладиган асосий майдонларда вужудга келган гидроморф сув режимини (грунт сувлари 1,0-2,0 м дан), ярим гидроморф сув режимига (2,5-3,0 м гача) ўтказиш лозим. Туманнинг барча худудлари ер майдонларида ер ости грунт сувларининг сатҳи ер юзасига яқинлиги ҳамда шўрланган ерлар мавжудлиги сабабли гидромелиоратив тизимлар ҳар 2 - 3 йилда тўлиқ тозалаб турилиши, ер ости сувлари оқими тўла таъминлаган шароитда грунт сувларининг сатҳи “критик чуқурлик”да (2,5-3,0 м) ушлаб турилиши, зарурат туғилганда қўшимча зовурлар қазилиши зарур. (3)

3. Грунт сувларининг кўтарилиши ва у билан боғлиқ иккиламчи шўрланиш жараёнларининг олдини олиш учун суғориш сувларидан меъёрида фойдаланиш, каналлар суғориш тармоқлари ва латок тизимларини техник қайта жиҳозлаш ва сифатли таъмирлаш, экинларни суғоришда тупроқ-иқлим шароитлари, экинлар тури, вегетация (ўсиш) даври, сувга талабчанлиги, грунт сувларининг чуқурлиги ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда, суғориш муддатлари, сони ва меъёрларини тўғри белгилаш, суғориш режимларига қатъий риоя қилиш муҳим аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР

1. Абдуллаев С.А. Агрофизическая свойства и солевой режим орошаемых почв оазисов Бухарской области. Автореферат. канд. дисс. Ташкент. 1975. 34 с.
2. Гафурова Л.А. Изменение климата и проблемы сохранения и воспроизводства плодородия почв Узбекистана: реалии, тенденции и перспективы // Почвоведении в России: вызовы современности, основные направления развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Россия, 2012, С.104-109.
3. Қурвонтоев Р. Тупроқ унумдорлигини ошириш усуллари. // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг долзарб муаммолари илмий тўплам. Тошкент, 1995. - Б. 30-33.

4. Назарова С., Курвантаев Р.-Бухоро вилояти сизот сувларининг сатҳи ва унинг ўзгариши. //“Кўп тармоқли фермер хўжаликларидида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг инновацион технологиялари ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Бухоро, 2016.Б.242-245.
5. Тожиев У.Т., Нафетдинов Ш.Ш. Системные исследование диагностики, классификации и структуры почвенного покрова в Республики Узбекистана. 2004. 153159.6
7. Турсунов Л. Водно-физические свойства и скорость реставрации солей в орошаемых почвах Каракульского оазиса Бухарской области. Автореферат. док. дисс. Ташкент. 1968. 30 с.
6. Ж.С. Сатторов. Ўзбекистон суғориладиган тупроқлари унумдорлиги ўзгариши, уни ошириш ва муҳофаза қилиш концепцияси. “Атроф муҳит ўзгариши шароитида ер ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш масалалари” мавзусидаги илмий-амалий семинар. Тошкент. 2016 й. 70 бет.
7. Ўзбекистон Республикаси ер ресурслари, геодезия, картография, ва давлат кадастри давлат қўмитаси ва “Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот давлат институти томонидан ишлаб чиқилган:” Шўрланган ерларни хариталаштириш, хисобга олиш ва шўр ювиш меъёрларини аниқлаш бўйича услубий кўрсатма”. 2014 йил. 45-46 бетлар
8. У.Норкулов. “Қишлоқ хўжалик мелиорацияси”. Тошкент. 2003 й. 21-24 бетлар